

T3-07

**CONTROL PREVENTIVO EN LA CALIDAD DEL DIENTE SANO Y CON CARIES
DURANTE LA COVID-19**

Luisa Chacaltana Cavero

ConfIDent. Ica, Perú. lhc71@hotmail.com

Objetivo: describir el control preventivo en la calidad del diente sano y con caries durante la COVID-19. **Método:** se realizó un diseño biomédico de estudio longitudinal observacional de causas e incidencias de enfermedades con 21 pacientes menores de edad. Después de reiniciarse la atención odontológica por la COVID-19 en julio de 2020 hasta julio de 2022 se describió, el porcentaje de caries. La atención correspondió a un programa de prevención de cuatro citas con frecuencia trimestral. **Resultados:** transcurridos más de tres meses de atención preventiva se observó, 9 niños (42.86%) y 12 niñas (57.14%) con caries. Se encontró, una carie en 13 pacientes (5 niños y 8 niñas), dos caries en cinco pacientes (2 niños y 3 niñas), tres caries en dos niños y cinco caries en una niña. El rango etario en los niños fue 4-16 años y 5-19 años para las niñas. Solo hubo una carie entre los 13 y 16 años en los niños y 14 y 16 años para las niñas. Al comparar el número total de caries entre niños y niñas, no hubo diferencias estadísticamente significativas: $t = 0.18$; (IC: -0.885039 hasta 1.05171). **Discusión:** la prevención en la calidad del diente sano y con caries fue aceptada, pues el 56.52% de los pacientes presentó una sola carie. La frecuencia de una carie fue mejor en las niñas: $0.67 > 0.56$. **Conclusiones:** a medida que aumentó la edad existió menos caries, por tanto la prevención permitió mayor control del diente sano.

Palabras clave: prevención, salud bucal, sexo

Doi: 10.5281/zenodo.7977960

